

Importance of rare case reports in medical literature

Importancia de los reportes de casos raros en la literatura médica

Andy H. Luque*

Carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

**Autor correspondiente*

Recepción: 09-10-2024

Aceptación: 03-12-2024

Publicación: 31-01-2025

Citar como: Luque, A. H. (2025). Importancia de los reportes de casos raros en la literatura médica. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 2(1), 4-7. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v2i1.3148>

Estimado Editor:

La publicación titulada “Tumor maligno de células granulares en la pared abdominal: reporte de un caso” en el Vol. 1 Núm. 1 (2024): Enero – Junio, de la Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, es un claro ejemplo de la relevancia que tienen los reportes de casos raros en el enriquecimiento de la literatura médica. A través de esta carta, deseo insistir en la importancia de documentar casos clínicos infrecuentes como el mencionado por Cedeño et al. (2024), que contribuyen de manera notable a la expansión del conocimiento sobre patologías poco comunes.

En primer lugar, me parece que la presentación de casos clínicos atípicos, como el tumor maligno de células granulares en la pared abdominal, son de gran importancia para la comunidad médica. Este tipo de reportes amplía nuestro entendimiento sobre patologías poco frecuentes, proporcionando información esencial sobre su diagnóstico, características clínicas y manejo terapéutico (Neelon et al., 2024). Ante la limitada disponibilidad de reportes cuya localización sea la pared abdominal, al igual que los de localización gástrica, cada caso adicional mejora nuestra comprensión sobre estas enfermedades raras (Li et al., 2024).

En este contexto, el reporte de este caso específico es particularmente valioso al ofrecer nuevos datos que pueden servir de referencia para investigaciones futuras o aumentar la conciencia sobre esta neoplasia poco prevalente. Por ejemplo, la presencia de dolor abdominal de gran intensidad (Cedeño et al., 2024) *versus* la ausencia de dolor abdominal (Alnashwan et al., 2019; Rehan et al., 2021; Xie et al., 2020) dentro de su presentación clínica, es una clara ilustración de cómo estas variaciones hacen que el reporte de estos casos infrecuentes sea necesario.

A mi juicio, estos reportes permiten a los profesionales de la Salud estar expuestos a diagnósticos poco comunes que podrían no haber encontrado en su experiencia clínica habitual. En particular, el tumor maligno de células granulares en la pared abdominal probablemente no sería considerado inicialmente en el diagnóstico diferencial de una masa abdominal debido a su rareza. De hecho, se han reportado alrededor de 14 casos a nivel mundial provenientes de la pared abdominal (Mangan et al., 2024). Sin embargo, gracias a la difusión de casos como este, los médicos pueden estar alertas ante la posibilidad de hallazgos clínicos sutiles que permitan un diagnóstico más temprano y preciso en localizaciones inusuales (Toi et al., 2013). Por estas razones, creo que estos reportes son fundamentales en la formación de especialistas, ya que exponen a los médicos en formación a una mayor diversidad de presentaciones clínicas, lo que fortalece sus capacidades diagnósticas.

Asimismo, considero que estos reportes contribuyen a un entendimiento más profundo del comportamiento biológico de las patologías raras, sus opciones terapéuticas y la respuesta a los tratamientos. En el caso específico del tumor maligno de células granulares en la pared abdominal, donde la evidencia es escasa, cada nuevo caso reportado añade información valiosa que puede guiar las decisiones diagnósticas y terapéuticas futuras (An et al., 2007).

Finalmente, es necesario destacar que la difusión de reportes de casos clínicos raros mejora el conocimiento académico, a la vez que tienen una influencia directa en la calidad de la atención médica. Considero que la integración de este tipo de casos en la planificación académica de pregrado y posgrado, permite desarrollar habilidades de correlación clínico-patológicas más amplias. Por ejemplo, ya sea que estemos frente a tumores benignos o malignos de células granulares, se reconoce que el tamaño del tumor, edad avanzada y recurrencia local al inicio están vinculados a un peor pronóstico (Chen et al., 2012). Sin embargo, alcanzar esta correlación en casos infrecuentes solo es posible cuando el médico en formación tiene evidencia disponible y accesible.

Agradezco de antemano la consideración de esta carta y valoro profundamente la labor editorial que realizan en la Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud. Su contribución a la difusión del conocimiento científico es esencial para el avance de la investigación médica y para el fortalecimiento de la práctica clínica. Quedo a su disposición para cualquier comentario o aclaración adicional que consideren pertinente.

CONFLICTOS DE INTERÉS

El autor declara no tener conflictos de interés.

REFERENCIAS

- Alnashwan, Y. A., Ali, K. A. H., & Amr, S. S. (2019). Metastasizing malignant granular cell tumor (Abrikossoff Tumor) of the anterior abdominal wall, with prolonged survival. *Case Reports in Pathology*, 9576487. <https://doi.org/10.1155/2019/9576487>
- An, J.-S., Han, S.-H., Hwang, S.-B., Lee, J.-H., Min, B.-W., Um, J.-W., Lee, E.-S., Park, H.-R., & Kim, Y.-S. (2007). Granular cell tumors of the abdominal wall. *Yonsei Medical Journal*, 48(4), 727-730. <https://doi.org/10.3349/ymj.2007.48.4.727>
- Cedeño, V. D., Salazar, S., Bravo, R. V., & Carballosa, E. (2024). Malignant granular cell tumor in the abdominal wall: Case report. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(1), 56-64. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i1.3102>
- Chen, J., Wang, L., Xu, J., Pan, T., Shen, J., Hu, W., & Yuan, X. (2012). Malignant granular cell tumor with breast metastasis: A case report and review of the literature. *Oncology Letters*, 4(1), 63-66. <https://doi.org/10.3892/ol.2012.702>
- Li, H., Zhang, M., Zheng, Y., & Zhang, H. (2024). Gastric granular cell tumor: A case report and literature review. *Oncology Letters*, 28(3), 403. <https://doi.org/10.3892/ol.2024.14536>
- Mangan, S. H., Ng, J. Y., & Townend, P. (2024). A rare case report of granular cell tumour of the abdominal wall and a review of the literature. *Cureus*, 16(2), e54399. <https://doi.org/10.7759/cureus.54399>
- Neelon, D., Lannan, F., & Childs, J. (2024). Granular Cell Tumor. En StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563150/>
- Rehan, S., Paracha, H., Masood, R., & Wang, R. (2021). Granular cell tumor of the abdominal wall, a case report and review of literature. *AME Case Reports*, 5, 28. <https://doi.org/10.21037/acr-20-160>
- Toi, P. C., Siddaraju, N., & Basu, D. (2013). Fine-needle aspiration cytology of granular cell tumor: A report of two cases. *Journal of Cytology*, 30(3), 195-197. <https://doi.org/10.4103/0970-9371.117641>
- Xie, J. M., Zhang, M. C., Zhang, Z. P., & Yan, Z. L. (2020). [A case of gastric gastrointestinal stromal tumor complicated with granular cell tumor of abdominal wall]. *Zhonghua wei*

chang wai ke za zhi = Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery, 23(2), 193-195.
<https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1671-0274.2020.02.017>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.